

CERTIFICATO DI ARRUOLAMENTO

Titolo dello Studio: Registro Italiano Multicentrico di sorveglianza prospettica dei soggetti a rischio genetico di cancro del pancreas (IRFARPC Italian Registry of Families At Risk of Pancreatic Cancer)

Clinicaltrials numero: #NCT04095195

(di seguito riferito come "Studio")

Promotore: Associazione Italiana per lo Studio del Pancreas (AISP)

(Di seguito riferito come "Promotore")

Il Promotore dello Studio IRFARPC con la presente certifica che il Centro IRCCS ISMETT ha arruolato nello studio N° 15 Pazienti in totale, di cui N°11 nel 2024.

Data 05/03/2025

Nome: Prof. Salvatore Paiella, Coordinatore registro IRFARPC

Firma